

Pierwsze stwierdzenie *Gladiovalva aizpuruai* VIVES, 1990 (Lepidoptera: Gelechiidae) w Polsce

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14227386>

ADAM LARYSZ¹

¹ Dział Przyrody, Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, pl. Jana III Sobieskiego 2, 41-902 Bytom, Polska,
e-mail: ¹ a.larysz@muzeum.bytom.pl, ORCID: 0000-0002-3672-2668;

² e-mail: j.grzywocz@muzeum.bytom.pl, ORCID: 0000-0001-6223-816X

ABSTRACT. The first record of *Gladiovalva aizpuruai* VIVES, 1990 (Lepidoptera: Gelechiidae) in Poland. *Gladiovalva aizpuruai* VIVES, 1990 (Lepidoptera: Gelechiidae) is for the first time recorded from Upper Silesia, Poland. One male was collected in 2019 in Ruda Śląska-Wirek, Śląskie Voivodeship. This is the first record of this species in Poland.

KEY WORDS: Lepidoptera, Gelechiidae, Anomologinae, new record, Upper Silesia, Śląskie Voivodeship, Poland.

WSTĘP

Do rodzaju *Gladiovalva* SATTLER, 1960 należą w Europie 3 gatunki: *Gladiovalva aizpuruai* VIVES, 1990, *Gladiovalva badidorsella* (REBEL, 1935) i *Gladiovalva rumicivorella* (MILLIÈRE, 1881) (HUEMER & KARSHOLT 2020). Jak dotąd, rodzaj ten nie był reprezentowany w faunie motyli Polski (BUSZKO & NOWACKI 2017). Ostatnio odnotowano w Polsce *Gladiovalva aizpuruai* VIVES, 1990. Jest to pierwsze stwierdzenie *Gladiovalva aizpuruai* w kraju – gatunek nowy dla fauny Polski.

MATERIAŁ I METODY

W trakcie systematycznych badań lepidopterofauny Śląska złowiono jeden okaz *Gladiovalva aizpuruai*:

woj. śląskie: Górny Śląsk, Ruda Śląska-Wirek „Minerwa“ (CA47), 19.07.2019, 1♂ do lampy UV, leg. Janusz Grzywocz, det. A. Larysz (Ryc. 1). Okaz dowodowy znajduje się w zbiorach Działu Przyrody Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu (USMB).

DYSKUSJA

Stanowisko usytuowane w peryferyjnych częściach dzielnicy, jest zrekultywowanym zapadliskiem w dolinie potoku Kochłówka, które powstało w następstwie szkód górniczych. Na grube warstwy skały płonej, pochodzącej z pobliskich kopalń węgla kamiennego, rozprowadzono cienkie warstwy gleby, na których od kilkunastu lat postępuje sukcesja różnorodnych zbiorowisk roślinnych. Te czynniki oraz dodatkowo bliskie sąsiedztwo traktacji kolejowej i autostrady A4 sprzyjają pojawianiu się coraz większej liczby gatunków owadów na tym terenie (Ryc. 2).

Motyle z rodzaju *Gladiovalva* można rozpoznać po ciemnym skrzydle przednim z kilkoma białymi plamkami i podłużną, jasną plamą wzdłuż jego dolnej krawędzi.

Ryc. 1. *Gladiovalva aizpuruai*, ♂, Ruda Śląska-Wirek, 19.07.2019 (rozp. skrz. 17 mm) (fot. A. Larysz).

Fig. 1. *Gladiovalva aizpuruai*, ♂, Ruda Śląska-Wirek, 19.07.2019 (wing span 17 mm) (photo A. Larysz).

Ryc. 2. Stanowisko *Gladiovalva aizpuruai*, Ruda Śląska-Wirek „Minerwa“ (fot. J. Grzywocz).

Fig. 2. Locality of *Gladiovalva aizpuruai*, Ruda Śląska-Wirek “Minerwa” (photo J. Grzywocz).

Motyle rozwijają się na różnych gatunkach szczawiu *Rumex* L. (VIVES 1990). Rodzaj *Gladiovalva* w rodzinie Gelechiidae jest blisko spokrewniony z rodzajem *Ornativalva* GOZMÁNY, 1955 i umieszczony w podrodzynie Anomologinae (ELSNER *et al.* 1999, BIDZILYA & KARSHOLT 2008, HUEMER & KARSHOLT 2020).

Gladiovalva aizpuruai został opisany przez VIVESA (1990) na podstawie materiału wyhodowanego z *Rumex acetosa* L. z okolic Madrytu w Hiszpanii (leg. C. Gómez de Aizpúrua). Zielone gąsienice z jasnobiałymi oraz zielonymi przepaskami na stronie grzbietowej żerują również na *Rumex scutatus* L. (BIDZILYA & ŠUMPICH 2022) i *Rumex thyrsoiflorus* FINGERH. (LEPIFORUM.DE 2024). Motyle o rozpiętości skrzydeł 15-17 mm, głowa ciemnobrązowa, głaszczki zakrzywione, spiczaste, skierowane ku górze, pierwszy i drugi ich człon ciemnobrązowy, trzeci biały z ciemnobrązową obrączką na środku. Tułów i odwłok ciemnobrązowe. Skrzydła przednie ciemnobrązowe, z białą, klinowatą plamą na górnym brzegu, w odległości ok. 2/3 od nasady skrzydła oraz niewielkiej, białej plamy naprzeciw niej, na krawędzi dolnej. Od nasady przedniego skrzydła, wzdłuż dolnej krawędzi biegnie ochrowa plama, szerokości ok. 1/3 szerokości skrzydła, z wyraźnym wybrzuszeniem w połowie skrzydła, z przypróśnieniem z białych łusek. Tylne skrzydła szare. Motyle pojawiają się od czerwca do lipca (VIVES 1990).

Oprócz Hiszpanii, *G. aizpuruai* znany jest jeszcze w Europie tylko z Austrii, Czech, Grecji, Rosji, Słowacji i Węgier (ŠUMPICH & SKYVA 2012, LEPIFORUM.DE 2024). Ten jednorazowy, jak na razie, pojaw *Gladiovalva aizpuruai* w Polsce, jest trudny do interpretacji, ponieważ nie wiadomo, czy mamy do czynienia z ekspansją tego gatunku z południa, czy z gatunkiem skrajnie rzadkim i nielicznym, trudnym do wykrycia. Dalsze badania mikrolepidopterofauny w kraju, w tym poszukiwanie gąsienic na potencjalnych stanowiskach występowania *G. aizpuruai*, być może przybliży nas do uzyskania odpowiedzi na to pytanie.

PIŚMIENNICTWO

- BIDZILYA O., ŠUMPICH J. 2022. A new species of *Gladiovalva* SATTLER, 1960 from Central Asia (Lepidoptera: Gelechiidae). *SHILAP Revista de lepidopterologia* 50(200): 581–588. DOI: 10.57065/shilap.249.
- BIDZILYA O., KARSHOLT O. 2008. New data on Anomologini from Palaearctic Asia (Gelechiidae). *Nota lepidopterologica* 31(2): 199–213.
- BUSZKO J., NOWACKI J. 2017 (Eds.). A distributional checklist of the Lepidoptera of Poland. *Polish entomological monographs* 13, Poznań: 222 pp.
- ELSNER G., HUEMER P., TOKAR Z. 1999. Die Palpenmotten (Lepidoptera, Gelechiidae) Mitteleuropas. Bestimmung - Verbreitung - Flugstandort - Lebensweise der Raupen. Bratislava: 208 pp.
- HUEMER P., KARSHOLT O. 2020. Commented checklist of European Gelechiidae (Lepidoptera). *ZooKeys* 921: 65–140. DOI: 10.3897/zookeys.921.49197.
- LEPIFORUM.DE 2024. https://lepiforum.org/wiki/page/Gladiovalva_aizpuruai (dostęp 11.11.2024).
- ŠUMPICH J., SKYVA J. 2012. New faunistic records for a number of Microlepidoptera, including description of three new taxa from Agonoxenidae, Depressariidae, and Gelechiidae (Gelechioidea). *Nota lepidopterologica* 35(2): 161–179.
- VIVES M.A. 1990. Contribución al conocimiento del género *Gladiovalva* SATTLER, 1960, en la Península Ibérica (Lepidoptera: Gelechiidae). *SHILAP Revista de la Lepidopterologia* 18(71): 229–237.

Accepted: 18 November 2024; published: 27 November 2024

Licensed under a Creative Commons Attribution License <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>